

**DIDAKTIK KITOBLARNING KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI
O‘QUVCHILAR DUNYOQARASHINI KENGATIRISHIDAGI O‘RNI.**

Abdullayeva Gularam Iskandarovna

Xorazm viloyati, Urganch shahar 94-son silga qarshi sanatoriya tipidagi umumiy
o‘rta ta’lim maktab-internati tarbiyachisi

**РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ КНИГ В РАСШИРЕНИИ КРУГОЗОРА
УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.**

Абдуллаева Гуларам Искандаровна

Воспитатель общеобразовательной школы-интерната
противотуберкулезного санатория №94, г. Ургенч, Хорезмской области

**THE ROLE OF DIDACTIC BOOKS IN EXPANDING THE
WORLDVIEW OF STUDENTS OF A SMALL SCHOOL AGE.**

Abdullaeva Gularam Iskandarovna

Educator of general secondary education boarding school of anti-tuberculosis
sanatorium №94, Urganch city, Khorezm region

a.gularam@inbox.ru

Tayanch so‘zlar: Didaktik o‘yinlar, didaktik kitob yasash, o‘yinning maqsad
va vazifalari.

O‘yin-tarbiyalovchi vositalardan biri bo‘lib, o‘yinlar orqali bolaga ham bilim
berib boriladi. Aynan mana shu o‘yinlar ularni bir-biriga yaqinlashtiradi, yaqin
munosabatiga kirishishiga sabab bo‘ladi. Ma’lumki, inson hayotining asosiy faoliyati
dastlab o‘yinlardan tashkil topadi va keyinchalik o‘qish bilan davom etadi.

Didaktika (yunoncha didakticos – o‘qitish, o‘rgatish so‘zidan olingan) pedagogikaning ta‘lim va o‘qitish nazariyasini yoritib beruvchi bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish qonunyatlarini o‘rganuvchi va aniqlangan qonunvatlari asosida muayyan o‘qitish tizimini ishlab chiquvchi bo‘limidir.

Ta‘lim jarayonida o‘yinli texnologiyalar didaktik o‘yinli dars shaklida qo‘llaniladi. Ushbu darslarda o‘quvchilarning bilim olish jarayoni o‘yin faoliyati bilan uyg‘unlashtiriladi. Shu sababli o‘quvchilarning ta‘lim olish faoliyati o‘yin faoliyati bilan uyg‘unlashgan darslar didaktik o‘yinli darslar deb ataladi.

Inson hayotida o‘yinlar faoliyati orqali quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

- ✓ O‘yin faoliyati orqali shaxsning o‘qishga, mehnatga bo‘lgan qiziqishi ortadi,
- ✓ O‘yin davomida shaxsning muloqotga kirishishi ya‘ni kommunikativ – muloqot madaniyatini egallashiga yordam beradi,
- ✓ Shaxsning o‘z iqtidori qiziqishi, bilim va o‘zligini nomoyon etishiga yordam beradi,
- ✓ Hayotda va o‘yin jarayonida yuz beradigan turli qiyinchiliklarni yengish va mo‘ljalni to‘g‘ri olish ko‘nikmalarining tarkib topishiga yordam beradi.

Hozirgi davrda maktab yoshidagi bolalarning ko‘pchiligi elektron o‘yinchoqlar bilan vaqtini o‘tkazishmoqda. Lekin bilamizki me‘yoridan ortiq foydalanilgan elektron qurilmalardan chiqayotgan nurlar o‘sib kelayotgan avlodning ko‘ruv tizimi fiziologiyasiga katta zarar yetkazadi. Uzoqni yaxshi ko‘rmaslik (miopiya) kasalligi yosharib bormoqda. O‘sib kelayotgan bola maktabgacha va kichik maktab yoshi vaqtida juda qiziquvchan va ko‘p narsalarni bilishga intiluvchan bo‘ladi. Bu vaqtda ota-onalar va pedagog-tarbiyachilar birgalikda ularning vaqtini samarali taqsimlash, atrof-muhit va olam haqidagi savollarga iloji boricha “bola tilida” tushuntirish muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin bu jarayonni tashkil etishga ko‘pincha vaqtimiz yoki biror sabab bo‘lib to‘g‘ri tashkillashtira olmaymiz va bola o‘zini qiziqtirgan savollarga televizor yoki uyali aloqa vositalari (internet tarmoqlari) orqali vaqtini o‘tkazishga intiladi.

Kichik maktab va o'rta maktab yoshidagi bolalarning vaqtini unumli foydalanishga o'rgatish va mehnat ko'nikmalarini shakllantirish uchun ularga qiziqarli diaktik o'yinlar olamiga olib kirish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

1-sxema. Didaktik o'yinli darslarning turlari va ularning maqsad hamda vazifalari

Didaktik o'yinli darslarni maktab ta'lim standartiga muvofiq ko'plab fanlar tarmoqida qo'llash mumkin. Texnologiya fani doirasida bolalar bilan birgalikda

didaktik kitob tayyorlash ularni mehnat faoliyatiga va tasavvur olamining kengaytirishiga imkoniyat yaratib beradi.

Didaktik kitobning o'zini (asos qismini) turli xildagi materiallardan tayyorlashimiz mumkin. Bularga qog'oz, karton yoki mato misol bo'ladi. Kitob tayyorlash jarayonida bolalarga didaktik kitob bilan ishlash qoidalarini tushuntirish va uni qanday foydalanish haqida yo'riqnomaga berish maqsadga muvofiq.

1-rasm. Asosi mato (foamiran)dan tayyorlangan didaktik kitob

2-rasm. Asosi qog'ozdan tayyorlangan didaktik kitob

Maktab-internatlarda ta'lim berish jarayonida o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazishda to'garaklarning ahamiyati juda muhim hisoblanadi. Texnologiya faniga doir to'garaklarni tashkil etish jarayonida qatnashuvchi o'quvchilarning yoshi va jinsini inobatga olish muhim hisoblanadi. Didaktik kitoblarni o'quvchilar bilan tayyorlash jarayonida tarbiyachi hodim o'quvchilar oldiga ma'lum topshiriq qo'yishi va ular o'rtasida qiziqarli o'yin tashkil etishi mumkin. Bu jarayonlar o'quvchilarning fikrlar, o'zaro muloqotga kirishish jarayoniga ijobiy ta'sir etadi. Kitob ishlash jarayonida topshiriq sifatida ma'lum bir ertakni ifodalash, matematik belgilar yoki alifboni o'rganish vazifalarini berish mumkin. Ta'lim jarayonida shu tarzda o'yinlar va mashg'ulotlardan foydalanilsa o'quvchilarni nafaqat fanlarga balki, kasb-hunarga ham qiziqishini oshirish mumkin,

Didaktik kitoblarni yasashning yana afzallik tomoni shundaki, ishlash jarayoni ko'p vaqt va xom-ashyo talab qilmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.Sodiqova "Maktabgacha pedagogika" kitob.T.:2013y
2. Maktabgacha yoshdagi bolalar hayotida didaktik o'yinlarning ahamiyati. Ortiqova Yulduz Akram qizi. Международный научный журнал «Новости образования: исследования в XXI веке» №6(100), часть 3, январь, 2023г